

**TRIGONOMETRIK AYNIYATLARNI HOSILA YORDAMIDA
ISBOTLASH.**

Muxammedkulova Asiya Abdunabi qizi

Yuqori Chirchiq tumani 33-UO'T maktabi

matematika fani o'qituvchisi.

Ushbu maqolada trigonometrik ayniyatlarni funksiya hosila yordamida isbotlash haqida ma'lumotlar keltirilgan. Maqola matematika faniga qiziquvchi va olimpiadaga tayyorgarlik ko'ruvchi o'quvchilar uchun .

Tayanch so'zlar : ifoda, hosila, funksiya, o'zgarmas qiymat, o'zgarmas funksiya.

This paper provides information on proving trigonometric identities using a function product.

Keywords: expression, product, function, fixed value, fixed function

1-misol. $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ tenglikni isbotlang.

Yechish: $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$ funksiyaning hosilasini qaraylik. $f'(x) = 2\sin x \cdot \cos x - 2\sin x \cdot \cos x = 0$. Bu tenglikdan $f(x)$ funksiyaning o'zgarmas funksiya ekanligi aniqlaymiz va bu qanday qiymat ekanligini aniqlash uchun x ni o'rniga istalgan qiymat qo'yib, masalan $x = 0$ qiymatni qo'yib $f(0) = \sin^2 0 + \cos^2 0 = 0 + 1 = 1$ qiymatni olamiz. Bu esa $f(x) = \sin^2 x + \cos^2 x$ funksiya x ni istalgan qiymatida 1 ga tengligini ko'rsatadi.

2-misol. $\sin^2 2x - \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{4}$ tenglikni isbotlang.

Yechish: $f(x) = \sin^2 2x - \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)$ funksiyaning hosilasini qaraylik. $f'(x) = 4\sin 2x \cos 2x - \left(-(-2)\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right)\right) = 2\sin 4x - 2\left(\sin\left(\frac{\pi}{3} - 2x\right) \sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + \right.$

$$+\cos\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)\cos\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)=2\sin 4x-2\cos\left(\frac{\pi}{2}-4x\right)=2\sin 4x-$$

$2\sin 4x=0$. Hosilasi nolga teng bo'lgan funksiya o'zgarmas funksiyadir. Bu

qiymatni topish uchun o'zgaruvchining istalgan qiymatini qo'yib masalan $x=0$

qiymatni qo'yib $f(0)=\sin^2 2 \cdot 0-\cos\left(\frac{\pi}{3}-2 \cdot 0\right)\sin\left(2 \cdot 0-\frac{\pi}{6}\right)=\cos\frac{\pi}{3} \cdot$

$\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}=\frac{1}{4}$ qiymatni olamiz. Bu esa $\sin^2 2x-\cos\left(\frac{\pi}{3}-2x\right)\sin\left(2x-\frac{\pi}{6}\right)$

ifoda x ning istalgan qiymatida $\frac{1}{4}$ ga teng ekanligini bildiradi.

3-misol. $\cos 4x-\sin 4x \operatorname{ctg} 2x=-1$ tenglikni isbotlang.

Yechish: $f(x)=\cos 4x-\sin 4x \operatorname{ctg} 2x$ ni qaraylik. $f'(x)=-4\sin 4x-$

$$-\frac{4\cos 4x \cos 2x-4\cos 2x}{\sin 2x}=\frac{-4(\sin 4x \sin 2x+\cos 4x \cos 2x)+4\cos 2x}{\sin 2x}=0.$$

Bu funksiyaning ham hosilasi nolga teng bo'ldi. Demak, o'zgarmas funksiyadir.

Bu qiymatni topish uchun o'zgaruvchining istalgan qiymatini qo'yib masalan

$x=\frac{\pi}{4}$ qiymatni qo'yib $f\left(\frac{\pi}{4}\right)=\cos 4 \cdot \frac{\pi}{4}-\sin 4 \cdot \frac{\pi}{4} \operatorname{ctg} 2 \cdot \frac{\pi}{4}=-1$ qiymatga teng

ekan. Bu esa funksiya x ni istalgan qiymatida -1 ga tengligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Сборник задач по математике для поступающих в вузы. Москва - 2013